

Особенности разработки стратегии перевода аудиовизуального текста (на видеоматериале «Болотные тайны»)

Хопияйнен Ольга Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент
Свинтеева Анна Александровна, студентка
Югорский государственный университет (г. Ханты-Мансийск)

В статье раскрывается понятие аудиовизуального перевода, его виды и особенности, рассматривается проблема восприятия перевода аудиовизуального произведения зрителем. Выявляются особенности видеоматериала «Болотные тайны», разрабатывается стратегия его перевода с русского языка на английский.

Ключевые слова: аудиовизуальный перевод, аудиовизуальный текст, стратегия перевода, особенности аудиовизуального перевода.

Peculiarities of audiovisual translation strategy development (based on the “Mysteries of the Mire” videomaterial)

Hopiaynen Olga, PhD in Philology
Svinteeva Anna, student
Yugra State University (Khanty-Mansiysk)

Abstract. The paper explores audiovisual translation: its central notions, types, distinctive features, and the viewer's perception of an audiovisual text. Based on the “Mysteries of the Mire” videomaterial a strategy for Russian-to-English translation is worked out.

Keywords: audiovisual translation, audiovisual text, distinctive features, translation strategy.

В эпоху цифровизации, интенсивного развития средств массовых коммуникаций и свободного доступа к ресурсам сети Интернет, широкое распространение во всем мире получили аудиовизуальные тексты, представленные в настоящее время большим разнообразием: репортажи, новостные выпуски, фильмы, сериалы, мультипликационные произведения, документальные фильмы, видеоигры, шоу, рекламные ролики и т.д. Расширение объема аудиовизуальных произведений, появление новых форм и видов аудиовизуального перевода выявляет новые проблемы, вызывает исследовательский интерес, ставит перед переводчиками «весьма сложные и интересные профессиональные задачи», представляя большие возможности для творчества [8, с.47].

Данная статья направлена на выявление сущности аудиовизуального перевода, его особенностей и техник его выполнения для разработки стратегии перевода видеосюжета экологической тематики.

Понятие «аудиовизуальный перевод» и различные подходы к определению термина достаточно подробно рассматриваются в статье Е.Д. Маленовой «К определению понятия ‘аудиовизуальный перевод’» [9]. Автор указывает на зонтичный характер данного термина, вошедшего в арсенал науки о переводе фактически только на рубеже XX–XXI века. Важным вопросом, вызывающим неоднозначную трактовку, представляется определение статуса аудиовизуального перевода – в работах исследователей он определяется как устно-письменный [4, с. 353], сочетает в себе черты синхронного, последовательного и письменного (художественного) в зависимости от заказа [3, с. 73], разновидность художественного перевода.

Характеризуя аудиовизуальный перевод, Е.Д. Маленова указывает на несколько упрощенное понимание данного явления в переводческой литературе [9, с.67], что не позволяет раскрыть его сущность. Очень важной особенностью аудиовизуального перевода выступает полимодальность. Перевод аудиовизуальных материалов вызывает необходимость работы с несколькими потоками информации, которые, в свою очередь, непосредственно оказывают влияние на процесс перевода. К данным потокам относятся:

- визуальный невербальный образный ряд (видеоряд);
- невербальный шумомузыкальный аудиоряд;
- вербальный аудиоряд (диалоги героев);
- вербальный видеоряд (надписи на экране, субтитры) [6, с. 5].

Комплексный характер аудиовизуального перевода требует применения интегративного подхода к его определению. Аудиовизуальный перевод можно определить как «процесс декодирования и передачи вербального и невербального компонентов полисемiotического единства аудиовизуального произведения посредством различных языковых средств, в результате чего создается новый вербальный компонент этого единства, пригодный к дальнейшей обработке (субтитрованию, озвучиванию, локализации и т.п.) с учетом общего контекста произведения, особенностей принимающей культуры, особенностей восприятия контента его реципиентами и функциональных ограничений, накладываемых каждым отдельным видом перевода» [9, с. 71].

В процессе перевода аудиовизуального материала происходит декодирование информации и передача вербального компонента средствами языка пе-

ревода. Перевод осуществляется с акцентом на эквивалентное воздействие на получателя информации, то есть, перевод должен вызвать те же эмоции, что и оригинал. Переводчику необходимо проанализировать полисемантический материал и осуществить его эквивалентный перевод, соблюдая все требования и следуя ограничениям, которые накладывает конкретный вид аудиовизуального перевода.

Выделяют следующие виды аудиовизуального перевода, каждый из которых обладает своими особенностями:

1) Субтитрование – текстовое сопровождение аудиовизуального материала на языке перевода. Перевод для субтитрования ограничен техническими требованиями к оформлению и расположению субтитров. Главная задача переводчика при данном виде перевода состоит в том, чтобы кратко изложить основную мысль высказывания, придерживаясь при этом ограничения по времени, которое накладывается частотой смены кадров.

2) Дублирование – переозвучивание аудиовизуального произведения на языке перевода с синхронизацией мимики и артикуляции актеров. При осуществлении перевода для дублирования необходимо также обращать внимание на артикуляцию и мимику героев, чтобы синхронизировать их с переводом. Длительность звучания перевода в данном случае строго ограничена длительностью звучания речи героев. Задача сохранения важных смысловых элементов, которые повлияют на восприятие произведения зрителем, носит безусловный характер [7].

3) Закадровое озвучивание – наложение на приглушенный оригинальный аудиоряд с речью героев аудиоряда с переводом. При подготовке перевода для закадрового озвучивания переводчик не имеет таких строгих ограничений по длительности звучания речи, как при дублировании. Однако даже при таких условиях текст перевода необходимо синхронизировать с видеорядом

Аудиовизуальные тексты включают в себя как вербальные компоненты, так и невербальные. Этот факт обуславливает необходимость адаптации аудиовизуальных текстов на разных уровнях для достижения адекватности перевода. Одной из исключительных черт аудиовизуального произведения является то, что реципиент получает большую часть информации из видео ряда. Также видеоряд оказывает непосредственное воздействие на то, в какой последовательности информация будет восприниматься зрителем и каким будет конечное сообщение.

Американский лингвист и теоретик перевода Юджин Найда (Eugene Albert Nida) в своих научных трудах уделяет много внимания динамической эквивалентности при переводе аудиовизуальных текстов. Динамическая эквивалентность ориентирована на восприятие информации реципиентом и на то, какие эмоции данная информация вызывает. В данном случае переводчик подбирает языковые единицы языка перевода, которые будут эквиваленты по коммуникативной функции языковым единицам оригинала и будут оказывать эквивалентный эффект на получателя информации [10].

При осуществлении аудиовизуального перевода переводчик стремится к достижению динамической

эквивалентности на эмоциональном уровне, сохранению структуры смысловых связей и веры зрителя в происходящее.

Переводчику нередко приходится прибегать к целостным преобразованиям элементов текста, отходя от формальной составляющей. Однако степень вмешательства переводчика в создание нового произведения диктуется коммуникативным заданием текста, а также необходимостью сохранения специфики речевых и социокультурных составляющих аудиовизуального произведения. Необходимо также отметить, что вид аудиовизуального перевода, который был использован для конкретного произведения, оказывает влияние на восприятие зрителем перевода аудиовизуально произведения.

Качественное выполнение перевода аудиовизуального текста на иностранный язык требует внимания к специфике конкретного текста и трудностям, которые могут возникнуть в процессе работы. К основным трудностям аудиовизуального перевода следует отнести: длительность звучания речи (оригинал звучит дольше перевода или перевод звучит дольше оригинала), особенности конкретного вида перевода аудиовизуальных текстов (дублирование, субтитрование, закадровый перевод), необходимость обработки и анализа нескольких потоков данных (видеоряд, аудиоряд, диалоги героев, надписи на экране), стилевое оформление текста и его соответствие видеоряду, технические возможности.

Для их преодоления переводчику необходимо разработать стратегию перевода, которая поможет сэкономить время и усилия, затраченные на перевод. Под переводческой стратегией И. С. Алексеева понимает заранее определенный план, алгоритм действий переводчика при осуществлении перевода текста. [1, с. 321-322]. Однако следует отметить, что универсальной стратегии перевода аудиовизуальных текстов не существует. Отчасти данный факт обусловлен тем, что область аудиовизуального перевода относительно недавно начала свое развитие. В большей же степени, это связано с многообразием существующих форм и широким тематическим спектром аудиотекстов, а также комплексным характером работы над аудиопереводом. Выработка стратегии перевода предполагает внимательное рассмотрение нижежанровых особенностей, типа текста.

Практическим материалом данного исследования послужил видеоматериал «Болотные тайны» [2], представляющий собой научно-популярный видеорепортаж документального характера, который направлен на раскрытие значения изучения и сохранения болот. Его анализ и выполнение перевода предполагают рассмотрение особенностей аудиотекста, выделение всех значимых для декодирования аспектов как вербального, так и невербального компонента, выстраивание соответствующей стратегии. Сочетание вербальной и невербальной составляющей аудиовизуального текста выходит на первый план в процессе перевода, так как играет большую роль в достижении адекватности и эквивалентности текста на языке перевода, а также в достижении эквивалентного эффекта.

Аудиовизуальный материал состоит из монологических высказываний учёных, которые носят спонтанный характер. Такая неподготовленность речи оставляет целый ряд смысловых элементов имплицитно выраженными. Другой особенностью материала следует назвать присутствие разговорной лексики.

Успешность аудиовизуального перевода во многом зависит от эффективности выбранной переводчиком стратегии, которой он придерживается в процессе перевода. Ниже представлена стратегия перевода рассматриваемого в рамках исследования аудиовизуального материала «Болотные тайны»:

1) Расшифровка аудиовизуального материала.

Открытый доступ к видеоматериалу на платформе YouTube позволяет использовать функцию «расшифровка видео», после чего выполнить редактуру текста. Также на этапе расшифровки произведена парцелляция текста на смысловые сегменты для удобства проведения анализа и последующего перевода текста. Сегментирование текста по смысловым отрезкам позволило выделить структуру аудиовизуального произведения. В тексте рассматриваемого аудиовизуального материала присутствуют визуальные невербальные знаки, которые были также зафиксированы.

2) Предпереводческий анализ текста.

На этапе предпереводческого анализа выделенные сегменты анализировались с учетом особенностей вербального и невербального компонента. Таким образом, в вербальном компоненте текста выявлены такие особенности как неподготовленная речь, которая включает в себя имплицитно заложенный смысл, терминологию экологической тематики, требующую тщательного анализа и применения определенных переводческих приемов, экспрессивные и разговорные элементы речи. Анализ видеоряда позволил сделать вывод о том, что невербальный компонент дополняет вербальный, упрощая подбор эквивалентной лексики, речь звучит как в присутствии ученого в кадре, так и без него, что может облегчить работу в синхронизации аудио и видеоряда, вербальный визуальный поток информации содержит когнитивную информацию, которая требует дополнительного уточнения.

Для определения подхода к переводу аудиовизуального текста, можно выделить локализацию (передача оригинального текста с сохранением эффекта, который он производит на целевую аудиторию, при помощи адаптации языковых, социальных и культурных особенностей) и адаптацию (включает не только переработку текста для конкретной культурной группы, но и для людей различных возрастных, социальных, профессиональных групп и т.д.) [5].

Анализ аудиовизуального материала показал, что вербальный визуальный поток информации содержит имена выступающих ученых и название университета, который они представляют, что требует дополнительную проверку правильности написания польских и английских имен, а также названий университетов и ученых степеней.

Анализ аудиовизуального материала проведен с учетом его коммуникативного задания, которое за-

ключается в сообщении новой информации и привлечении внимания к проблеме необходимости сохранения болотных экосистем. Данное коммуникативное задание обусловило наличие экспрессивной лексики. Научно-популярный жанр аудиовизуального произведения определяет наличие разговорно-просторечной лексики, а также общую стилистику повествования.

3) Подготовка рабочего варианта перевода.

На этапе подготовки рабочего варианта перевода осуществляется предварительный перевод текста, который послужит опорой для выполнения следующих этапов.

Перевод материала исследования осуществлялся с русского языка на английский для последующего закадрового озвучивания, что обусловило необходимость учета специфики данного вида аудиовизуального перевода (синхронизация оригинала и перевода и отсутствие конструкций с признаками интерференции). Выбор определяется необходимостью устного представления материала для англоязычной аудитории, не владеющей русским языком и привыкшей слушать важную информацию на родном языке. Придает значимость языку культуре и поднимаемым проблемам.

Закадровый перевод выступает в документальных фильмах и интервью более привычной формой обработки аудиовизуального перевода.

Перевод также должен осуществляться с опорой на видеоряд, чтобы учесть его особенности, а также избежать противоречия между аудио и видеорядом. Необходимо также сверять длительность звучания фразы в переводе и частоту смены кадра. Не смотря на то, что при закадровом озвучивании нет строгого ограничения по длительности звучания перевода, необходима синхронизация видео и аудиоряда в целях сохранения структуры смысловых связей аудиовизуального материала.

При переводе аудиовизуального текста также необходимо учитывать общепринятую стратегию перевода текстов конкретных жанров, в данном случае – научно-популярного.

Важно также отметить необходимость передачи речевых характеристик героев. В рассматриваемом аудиовизуальном материале присутствует такой элемент, как неподготовленная речь, которая в некоторых случаях выступает в функции логической связки, а также несет в себе имплицитно заложенный смысл. Именно поэтому появляется необходимость перевода высказывания на уровень логических суждений, после чего, с опорой на видеоряд, данное суждение переводится на другой язык.

Одной из значимых составляющих перевода аудиовизуальных текстов также является передача культурных реалий и культурно окрашенных элементов речи. Данные элементы обычно неразрывно связаны с видеорядом и требуют более тщательного анализа.

4) Корректировка текста перевода и адаптация.

После подготовки рабочего варианта перевода возникает необходимость дополнительной сверки с видеорядом. На данном этапе необходимо отметить такие аспекты как:

- Уровень достижения динамической эквивалентности, то есть, анализ и оценка эффекта, который производит высказывание в оригинале и в переводе;

- Наличие противоречий в тексте перевода и видеоряде;

- Продолжительность звучания речи в переводе и в оригинале, то есть, степень достигнутой синхронизации видео и аудиоряда.

Временной фактор имеет важное значение и требует особого внимания. Следует выявить случаи различия языковых структур, проанализировать языковые конструкции, наличие имплицитных смыслов, требующих вербального выражения, в плане поиска возможных эквивалентных соответствий с учетом времени звучания. В данном случае применяются следующие приемы синхронизации текста перевода с видеорядом:

- Высказывание в переводе звучит дольше, чем в оригинале:

- Подбор более кратких синонимичных эквивалентных конструкций;

- Изменение типа или структуры предложения;

- Опускание информации, не несущей смысловую нагрузку.

- Высказывание в переводе звучит короче, чем в оригинале:

- Добавление предложений, слов или конструкций, которые не несут в себе смысловую нагрузку и не искажают смысл;

- Замена на более длинные синонимичные конструкции;

- Повтор уже имеющейся информации.

- Интернационализмы и имена собственные должны звучать синхронно в оригинале и переводе;

- Синхронизация с жестами.

Данный этап работы с аудиовизуальным текстом требует осуществления адаптации перевода. Под

адаптацией в данном случае следует понимать корректировку перевода в соответствии с нормами языка перевода. При осуществлении перевода с русского языка на английский данный аспект оказывается наиболее актуальным, так как часто переводчик, стремясь точно передать смысл текста, может стать заложником интерференции. В процессе перевода текста переводчик не всегда может осознавать, что допускает данную ошибку и именно поэтому адаптацию нужно осуществлять на этапе, когда текст перевода относительно готов.

4) Финальная проверка и анализ ошибок.

На данном этапе проводится финальная сверка перевода с видеорядом: анализируется итоговый уровень достижения динамической эквивалентности, выявляются и исправляются ошибки технического, интертекстуального и общелингвистического характера. Финальная проверка также подразумевает обеспечение целостности логических связей между сегментами текста, а также стилистическую выдержанность в соответствии с жанром и речевыми особенностями действующих лиц.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что стратегия аудиовизуального перевода включает в себя много разнообразных аспектов, касающихся как общелингвистических, так и социокультурных элементов. Переводчику необходимо разработать оптимальную стратегию, чтобы точно передать содержание аудиовизуального текста.

При переводе аудиовизуального произведения главная задача переводчика состоит в том, чтобы создать «новое» аудиовизуальное произведение, которое будет эквивалентно восприниматься реципиентом в языковом и культурно-эмоциональном плане, а также не будет вызывать отторжения ввиду своей чужеродности или неестественности. Таким образом, переводчик ориентируется на принцип динамической эквивалентности.

Литература:

1. Алексеева, И.С. Введение в переводоведение [Текст] : учеб. пособие : для студентов фил. и лингвистических фак. вузов / И. С. Алексеева. - СПб. : Изд-во СПбГУ ; М. : Академия, 2004. - 347 с.
2. Болотные тайны [Электронный ресурс] // Видео из YouTube, 25:52, загружено "Телеканал Югра". - 2019. Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=9YRXalSIQP8&t=70s>
3. Бродский Ю.М. Устный перевод: история и современность. - Екатеринбург, 20012. - 266с.
4. Гарбовский, Н.К. Теория перевода. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 2007. - 544с.
5. Калинина С. И. Разработка стратегий перевода аудиовизуальных новостных сообщений / С.И. Калинина, М.М. Степанова // Вопросы методики преподавания в вузе. - 2016. - №5 (19-2). - С. 37-44.
6. Козуляев А. В. Обучение динамически эквивалентному переводу аудиовизуальных произведений: опыт разработки и освоения инновационных методик в рамках Школы аудиовизуального перевода // Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики. - 2015. - №3 (13). - С. 3-24.
7. Лутков Е. А. Мультиформатность аудиовизуального перевода // Вестник ВолГУ. Серия 9: Исследования молодых ученых. - 2016. - №14. - С. 163-167.
8. Чужакин, А., Палажченко П. Мир перевода или Вечный поиск взаимопонимания. - М. : Валент, 1999. - 192с.
9. Malenova, Evgeniya. (2020). К определению понятия «аудиовизуальный перевод» /Defining Audiovisual Translation. 48. 64-74. Режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/339769994_K_OPREDELENIU_PONATIA_AUDIOVIZUALNYJ_PEREVODDefining_Audiovisual_Translation
10. Nida E., Charles R. Taber. The Theory and Practice of Translation. - Leiden: Brill, 1969.